

FIZIKA FANINI O`QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Sabirova Rayhon Sultonboy qizi

Xorazm viloyati Xonqa tumani 14-son maktab fizika fani o`qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada ta'limda pedagogik texnologiyalar asoslanish va innovatsiyaga intilish, o'quvni faollashtirishga qaratilgan turli interfaol metodlardan foydalanish ta'lim maqsadini samarali amalga oshirishga yordam berishi haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, innovatsiya, fizika, “Hamkorlikda o'qitish”, interfaol usul.

Ma'lumki ta'lim jaroyonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan tadbiq etishga qiziqish tobora keng tus olmoqda. Boisi, bunday metodlarni qo'lash ta'lim samaradorligini va tasirchanligini oshiradi, o'quvchilarning o'qish metodlarini o'stiradi. Innovatsiya so'zining ma'nosiga e'tibor bersek u (inglizcha-innovation) yangilik yaratish demakdir. Ya'ni an'aniviy ta'limdagi bir xil tizimlar asosida emas, balki yangiliklar asosida ta'lim jaroyining tasirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan foydalanish demakdir.

Dars loyixasini tuzishga o'qituvchi o'zining ish shakllari va o'quvchilarning ko'nikmani egallash jarayonidagi ishlari doirasini aniq belgilab olishi lozim. Shuningdek u qanday o'qitish metodlaridan foydalanishi ham muhim ahamiyatga ega. Bunda ko'proq interfaol metodlarga e'tiborni qaratish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Interaktiv-interfaol so'zi inglizcha ya'ni inter-o'zaro, aktiv-harakat ma'nosini anglatadi.

Interfaol usullar-bu o'zaro harakat, ya'ni hamkorlik asosida o'qitish demakdir. Bunday usullarning barchasida ham o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik, o'quvchining ta'lim jarayonidagi faol harakati ko'zda tutiladi. Masalan, biror-bir

mavzuni o'zlashtirishga uni mo'dellashtirish qismida o'qituvchi o'quvchilarga mo'delni namoyish qilish oldida, aqliy hujum metodidan foydalanishi mumkin. Ya'ni o'quvchilar ko'nikmani qanday egallaganlarini bilib, fikrlari umumlashtiriladi.

Amaliy boshqaruv qismida o'qituvchi «hamrohinga o'rgat» metodidan foydalanish mumkin. Bu metod o'quvchilarning o'z faoliyatini tanqidiy nazorat qilish va hatolarini bartaraf etishga o'rgatadi.

O'qituvchi xohlovchilarga bilim metodlari vositasida mo'del qismlarini aval tushuntiriladi, keyin ko'rsatiladi. Darslarda interfaol usulda o'tkazish o'qituvchilardan ko'p mehnat talab qilsada, o'quvchilarni shijoatkorlikka undab, fikrlarini vaqtdan unimli foydalangan holda tez, aniq, lo'nda ifodalashga zamin yaratadi.

Talimda interfaol metodlarini qo'llashning asosiy maqsadi o'quvchilarni faol talim olish jarayoniga jalb qilish, ularga bilish hamda izlanish malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, umumtalim maktablari fizika fani bo'yicha o'quv materiyallarini puxta o'zlashtirishda faoliyatini oshirishdan iboratdir.

Interfaol metodlar o'qituvchi bilan o'quvchining faol munosabati, bir-birini to'liq tushunishga asoslanadi. Interfaol metodlarni o'quv jarayoniga joriy etishning tub maqsadi – dars qaysi shaklda bo'lmasin, qayerda o'qitilmasin darsda o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlikda ishlashini tashkil etishdir. O'qituvchi darsda tegishli muammolarga o'quvchilarni jalb etish, ularning harakatini faollashtirish va natijada o'zlashtirishlarini ta'minlash lozim.

Ta'lim jarayoniga bilish vazifasini qo'yilishda muammoli savollar asosiy o'rinni egallayda. Ular muammoli vaziyatlar yaratishning har qanday usullariga tegishli ravishda qo'yiladi. Bilishga doir savol o'quvchilar uchun muayyan darajada qiyin bo'lishi, ulardagi mavjud bilimlarning cheklanganligini ko'rsatish va ayni vaqtda, ular bajara oladigan bo'lishi, ya'ni idrokning hayotiy tajribaga va nazariy bilimlarning qay darajada egallanganliklariga bog'liqligini hisobga olish zarur.

Fizika darslarida o'quvchilarning erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda “Hamkorlikda o'qitish” texnologiyasidan foydalanish yaxshi samara berishini biz o'z

tajribamizda juda ko'p bora kuzatganmiz. Chunki fizika fanining har bir mavzusi hoh u nazariy bo'lsin, hoh u amaliy bo'lsin, muammoli savollarga duch kelasiz.

O'qituvchi o'quvchilarni guruhlariga ajratib, ularni mos o'rinlarga joylashtirgandan so'ng, mashg'ulotni o'tkazish tartib qoidalari va o'quvchilarini tushuntiradi, ya'ni u mashg'ulotni bosqichli bo'lishini va har bir bosqich o'quvchilardan diqqat e'tiborni talab qilishini, mashg'ulot davomida ular guruxli va jam bo'lib ishlashlarini aytadi. Bunday kayfiyat o'quvchilarga berilgan topshiriqlarni bajarishga tayor bo'lishlariga yordam beradi va bajarishga qiziqish uyg'otadi. Ana shundan so'ng mashg'ulot jarayoni boshlanadi.

Muammo qo'yib bo'lingach, biz o'quvchilarni yana fikr yuritish operatsiyasidan foydalanishga, ammo endi gipoteza qo'yish, ularning realligini muhokama qilish, bilish xulosalarini chiqarish maqsadida, ya'ni muammoli vaziyatlarni hal qilish uchun yanada chuqurroq, sistemali ravishda va izchillik bilan foydalanishga undaymiz. Bilish muammolarini ilgari surish va hal qilish jarayonlari uzluksiz zanjirga o'xshaydi, yagona bo'lib qo'shib ketadi, chunki muammoni ilgari surar ekanmiz, biz bir vaqtning o'zida uni hal qila boshlaymiz, bu o'z navbatida yangi muammoni qo'yishga olib keladi. Umuman esa yangi ilmiy tushunchalarni faol, muammoli bilishning bir-biriga zid va uzluksiz jarayoni amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Ta'lim – tarbiya tizimini tubdan isloh qilish borasida fikr va mulohazalari.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar amaliyoti – T.: Iste'dod, 2010.- b.
3. Golish L.V, Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. TDIU. Toshkent. 2010.